

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI TABIAT BILAN
TANISHTIRISHNING ZAMONAVIY METODLARI

Urazaliyeva Kamola Mirzali qizi

Annotatsiya: ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirishning zamonaviy metodlari va tabiat to'g'risidagi bilimlarning bola hayotidagi o'rni xususidagi fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: tabiat, metod, kuzatish, ekskursiya, og'zaki metodlar, amaliy metodlar, o'yin, bilish, muloqot, ijodiy rivojlanish.

Аннотация: В данной статье рассматриваются современные методы ознакомления детей дошкольного возраста с природой и роль знаний о природе в жизни детей.

Ключевые слова: природа, метод, наблюдение, экскурсия, устные методы, практические методы, игра, познание, общение, творческое развитие.

Annotation: This article discusses modern methods of acquainting preschool children with nature and the role of knowledge about nature in children's lives.

Key words: nature, method, observation, excursion, oral methods, practical methods, play, cognition, communication, creative development.

Pedagogikada metod — pedagog va ta'lim oluvchining (bolaning) ma'lum ta'lim-tarbiyaviy natijasi: bilimlarni egallash, malaka va ko'nikmalarni hosil qilish, qobiliyatlarni o'stirisha axloqiy sifatlar, xulq odatlarni shakllantirishga erishish uchun yo'llangan hamkorlikdagi faoliyatining usulidir.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tabiat bilan tanishtirish xilma - xil shakllarda: mashg'ulotlarda, ekskursiyalarda, kundalik hayotda, kuzatishlarda, suhbatlarda, hamda mehnatda amalga oshiriladi. Bolalarni tabiat bilan tanishtirish mashg'ulotlari bolalarning imkoniyati hamda tabiatning xususiyatlarini nazarda tutgan holda shakllantirish imkonini beradi. Tarbiyachi rahbarligida o'tadigan mashg'ulotlarda bolalarda dastur talablariga muvofiq elementar bilimlar shakllanadi,

asosiy bilish jarayonlari va bolalarning qobiliyatlari ma'lum bir tartibda rivojlantiriladi. Kundalik hayotda kuzatish, o'yin, mehnat vaqtida bolalarning shaxsiy bilimlari yig'ilib boradi. Mashg'ulotlar ularga aniqlash va tizimlashtirish imkonini beradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni tabiat bilan tanishtirish metodlari uchta asosiy guruhga bo'linadi:

1. Ko'rgazmali uslub — kuzatish, rasmlarni ko'rish, diafilm, kinofilm, ekskursiyalar;
2. Amaliy uslub — o'yin metodi, mehnat, oddiy tajribalar;
3. Og'zaki uslub — tarbiyachining hikoyasi, badiiy asarlarni o'qish, suhbat.

Metodlarni tanlashda tarbiyachi bolalarning yosh xususiyatlari, psixologiyasi, bilimlari, dastur talablari, o'z o'lkasi iqlimining tabiati, pedagogik tamoyillarga moslashadi. Yuqoridagi metodlar bir-biri bilan uzviy bog'liq va bir-birini to'ldiradi.

Tabiat bilan tanishtirishning ko'rgazmali uslubi. Kuzatish uslubi.

Turli yosh guruhlarda bolalarni tabiat bilan tanishtirishda tarbiyachi ko'rgazmali metod - kuzatishdan keng foydalanadi. Kuzatish - tabiat jismlari va hodisalarning tabiiy sharoitlarda maqsadga yo'nalgan va bevosita hodisalarni borishga aralashmagan holda sezgilar bilan qabul qilib olishdir. Kuzatish murakkab bilish faoliyati bo'lib, bunda idrok, tafakkur va nutq ishtirok etib, barqaror diqqat talab etiladi. Bolalarni tabiat bilan tanishtirishda doimiy kuzatishlar olib borish ularning mantiqiy fikr yuritishi va nutqini o'stirishda g'oyat katta ahamiyatga egadir. Bu haqda K.D.Ushinskiy shunday deydi: «Haqiqiy insoniy, aqliy nutq, to'g'ri mantiqiy fikr yuritishdan iboratdir, to'g'ri mantiqiy fikr yuritish esa, biz ko'rsatgandek, boshqa biror narsadan emas, haqiqiy va aniq kuzatishlardan kelib chiqadi».¹

Ma'lumki, tabiat bilan tanishtirish jarayonida tarbiyachi xilmaxil: og'zaki, ko'rgazmali va amaliy metodlarni qo'llaydi. U o'simlik va hayvonlarni, ularning yashash sharoitlarini namoyish qiladi. Bu narsalarni oddiy mashg'ulotlarda ko'rsatib bo'lmaydi. Shuning uchun tabiat bilan tanishtirish metodikasida mashg'ulotlarni to'ldiruvchi maxsus shakllar qo'llaniladi. Bulardan biri – ekskursiyadir.

¹ <https://hozir.org/reja-tabiat-bilan-tanishtirish-metodi-haqida-tushuncha-va-unin.html>

Ekskursiya bolalarni tabiat bilan tanishtiruvchi mashg'ulotlar turidan biridir. U tabiat bilan tanishtirish metodlarining ko'rgazmali metodiga kiradi. Ekskursiya vaqtida bola tabiat hodisalarining mavsumiy o'zgarishlarini tabiiy sharoitda kuzatishi, tabiatning insonning hayot va talablariga muvofiq o'zgarayotganini hamda atrofimizdagi jonli va jonsiz tabiatda yuz berayotgan hodisa va jarayonlar to'g'risida bilimlar to'plashga imkon beradi.

Ekskursiyalar mazmuniga ko'ra shartli tarzda ikki turga bo'linadi: tabiatga uyushtiriladigan ekskursiya — bog', o'rmon, daryo, o'tloq, shuningdek, hayvonot bog'i, botanika bog'iga (bular turli mavsumda o'tkaziladi) ekskursiyalar hamda qishloq xo'jalik ekskursiyasi — dala, parrandachilik fabrikasi, bog', ekinzor va shu kabilarga kattalarning mehnati bilan tanishish maqsadida uyushtiriladigan ekskursiyalar.

Bolalarni har tomonlama tarbiyalash deganda, ularni o'zi yashab turgan muhitni toza saqlash, qo'riqlash, ko'kalamzorlashtirish kabi xislatlar ham kiradi. Darhaqiqat, tabiatni muhofaza qilish ayrim kishilarning ishi deb qaramasdan bu hammaning ishi bo'lib, uni yoshlikdan, bolalar bog'chalaridan boshlash yanada yaxshi samaralar berishini esdan chiqarmasligimiz kerak.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, bog'cha yoshidagi bolalarni har tomonlama tarbiyalashda tabiat bilan tanishtirishning o'ziga xos tarbiyaviy xususiyatlari bor. Bu jarayonni turli vositalar, metodlar, yo'llar bilan amalga oshirish mumkin. Masalan, bolalarni ekskursiya, kuzatish, sayr qildirish orqali tabiat bilan tanishtirish mumkin. Bu hammaga tanish, ma'lum bo'lgan metodlardir. Faqat ana shu metodlarni takomillashtirishimiz, ma'lum bir maqsadga qaratishimiz, har bir tabiat bilan tanishtirilganda bola ongida, bilimi va tushunchasida tabiat haqida yangi bir tushuncha, yangi bir g'oya qolmog'i kerak. Shuning uchun ham tarbiyachilar izlanuvchan, o'z ustlarida tinmay ishlaydigan, unga topshirilgan vazifaning qanchalik muhim ekanligini his qilgan kishilar bo'lishi kerak. Tabiat rang-barang. Uning imkoniyatlari ham cheksiz.

Tabiat bag'rida yurgan va faoliyat jarayonini o'z ko'zi bilan ko'rib – his qilgan bola organizmida qanchalik fiziologik o'zgarishlar sodir bo'ladi, uning

qobiliyatidan yashirinib yotgan imkoniyatlari, talanti rivoj topadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirzayev T., G'afurov Z. Tabiatni e'zozlash umumbashariy muammo. — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2001.
2. Sodiqova. Sh.A. Bolalarni tabiat bilan tanishtirish metodikasi. Toshkent – 2013.
3. Tabiat bilan tanishtirish metodi haqida tushuncha va uning tavsifi. <https://hozir.org/reja-tabiat-bilan-tanishtirish-metodi-haqida-tushuncha-va-unin.html>